

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

УДК 378:316–021.4

М. И. КАЗАКЕВИЧ^{1*}, И. И. ГУЗОВА^{2*}

^{1*}Каф. «Мосты», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49010, тел. +38 (056) 373 15 61, эл. почта lfe1948@mail.ru

^{2*}Каф. «Сравнительная филология восточных и англоязычных стран», Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, пр. Гагарина, 72, Днепропетровск, Украина, 49010, тел. +38 (056) 374 98 79

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЙ И ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ЦЕННОСТЕЙ

Цель. Данная работа имеет целью определение разницы между технократическими и гуманистическими системами ценностей. Авторы также предполагают очертить круг проблем, характерных для современной техногенной цивилизации, отразить ее противоречивый характер, а также акцентировать внимание на направлениях деятельности вузов по формированию и/или восстановлению технократического и гуманитарного равновесия. **Методика.** Важнейшим методологическим принципом данной работы, определившим логику изложения и вывода, является системный подход. В ходе исследования авторами проведен анализ отдельных аспектов общественного развития конца XX – начала XXI вв., а также контент-анализ мирового информационного потока (документального и недокументального) по данной теме и собственных наблюдений, полученных в ходе реализации многолетней образовательной и научной практики в вузе. Это, например, составление сравнительной таблицы технократической и гуманистической систем ценностей. Авторами проведен сравнительный анализ данных 2-х социологических исследований (2009 и 2013 гг.) среди молодежи вузов Днепропетровска «Современная библиотека глазами студентов» и выявлен ряд тенденций по вопросу о роли чтения в жизни студенчества. **Результаты.** Определена разница между технократическими и гуманистическими системами ценностей. Очерчены современные проблемы духовного развития личности в процессе образования и воспитания в технических вузах периода доминирования технократических систем ценностей. Акцентировано внимание на направлениях деятельности вузов по формированию и/или восстановлению технократического и гуманитарного равновесия. **Научная новизна.** Авторами очерчен и проанализирован круг проблем, характерных для современной техногенной цивилизации, отражен ее противоречивый характер. Доказано, что восстановление технократического и гуманитарного равновесия – одна из основных задач современности. Обозначены направления деятельности вузов по ее решению. **Практическая значимость.** Практическое значение работы состоит в акцентировании внимания на необходимости решения ряда проблем, которые обеспечат гармонию во взаимодействии технократической и гуманистической систем ценностей. Материал, изложенный в статье, может быть использован в преподавании социально-гуманитарных дисциплин, в деятельности разных культурно-информационных, культурно-массовых, общественных структур университета, направления работы которых предполагают социокультурное осмысление техники, ее достижений, последствий ее развития, ответственность за ее использование, содействуя восстановлению гармонии в развитии гуманитарной и технологической сфер.

Ключевые слова: гуманистическая система ценностей; технократическая система ценностей; образование; информация; культура; интеллект; личное; общественное; индивидуум; общество

Введение

В сегодняшнем развитии высшей школы как социального института явно прослеживается причастность человечества к последствиям сразу двух революций – технологической и ментальной. Глобализация и формирование новой культурной парадигмы связаны с изменением ментальности как способа видения мира, отражающегося (и выражающегося) в поведении не только отдельных этнических групп, но и всего человечества. Технологическая революция, в свою очередь, – это результат техногенного взрыва в сфере коммуникаций.

Применение новейших информационно-коммуникационных технологий в образовании предоставляет и студентам, и научно-педагогическим работникам, и ученым широчайший доступ к информационным ресурсам, позволяет реализовать принципиально новые формы и методы обучения, повышает эффективность самостоятельной работы молодежи, содействует приобретению и закреплению различных профессиональных навыков [7]. И в то же время именно безоглядное, бессистемное применение HighTech во всех сферах жизнедеятельности человека (особенно в детском и юношеском возрасте) привело к нарушению гармонии в развитии гуманитарной и технологической сфер. Ученые давно бьют тревогу, предупреждая о том, что человек подошел к пределу, который нельзя переступить ни при каких обстоятельствах, и одно необдуманное действие может привести к исчезновению всего человечества [1–3, 5, 6, 9, 11, 15].

Развивая идеи К. Э. Циолковского (1932 г.) о невозможности научно-технического прогресса без нравственного совершенства человека, ученые отмечают, что именно гуманитарная составляющая на протяжении всей истории обеспечивает сохранение и передачу духовных и нравственных ценностей, культурных традиций человечества, а также является надежным фундаментом в развитии инженерной мысли [1–19].

Перед университетами Украины и России, особенно инженерно-техническими, стоит насущная и конкретная задача – реформа системы образования, его трансформация из узкодисциплинарного в трандисциплинарное. Будущему специалисту с высшим образованием недоста-

точно узкопрофессиональных знаний; он должен обладать не только способностью к обучению и научной деятельности, но и общей культурой, интеллигентностью, развитым интеллектом, сформированными нравственными устоями. В нем должны быть гармонизированы технократические знания и гуманистические ценности.

Таким образом, именно вопросы деятельности вузов по формированию и/или восстановлению равновесия технократического и гуманитарного – важнейшая задача современности.

Цель

Исходя из выше изложенного, целью данной работы является определение разницы между технократическими и гуманистическими системами ценностей. Авторы также предполагают очертить круг проблем, характерных для современной техногенной цивилизации, отразить ее противоречивый характер, а также акцентировать внимание на направлениях деятельности вузов по формированию и/или восстановлению технократического и гуманитарного равновесия.

Методика

Важнейшим методологическим принципом данной работы, определившим логику изложения и вывода, является системный подход. В ходе исследования авторами проведен анализ отдельных аспектов общественного развития конца XX – начала XXI в., а также контент-анализ мирового информационного потока (документального и недокументального) по данной теме и собственных наблюдений, полученных в ходе реализации многолетней образовательной и научной практики в вузе.

Любое сообщество представляет собой сложную социальную структуру, состоящую из множества социальных групп. Они находятся в определенных отношениях, ибо ни один социум не может функционировать изолированно. Это могут быть отношения руководства – подчинения, работодателя и наемного работника, производителя/автора с потребителем, отношения в процессе обучения и т.д. Стабильность в обществе во многом зависит от наличия некоей гармонии во взаимодействии **технократической и гуманистической систем ценностей** (табл. 1).

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Сюда же следует отнести равновесие в развитии столь важных сфер общественной жизни, как информация и знания (понимание), образование и культура. Именно гармоническое развитие всех систем и понимание важности этого делает общество толерантным, т. е. цивилизованным.

В истории любого государства независимо от его социальной структуры, экономического состояния, конфессии и т.д. наступает тот момент, когда гармония всех составляющих общественную жизнь систем ценностей нарушается. Обычно это происходит в результате стремительного развития научной мысли и новых технологий. В такие периоды общественного развития технократические ценности доминируют в сознании самых различных социумов, а гуманистические системы ценностей становятся второстепенными (см. табл. 1).

Таблица 1

**Сравнительная характеристика
технократической и гуманистической систем
ценностей**

Технократическая система ценностей	Гуманистическая система ценностей
Природа – источник неограниченных ресурсов	Природные ресурсы ограничены
Превосходство над природой	Гармония с природой
Природа враждебна или нейтральна	Природа дружелюбна
Управляемая окружающая среда	Окружающая среда в хрупком равновесии
Информационно-технологическое развитие общества	Социокультурное развитие
Рыночные отношения	Общественные интересы
Риск и выигрыши	Гарантия безопасности
Индивидуальное самообеспечение	Коллективистская организация
Разумность средств	Разумность целей
Информация, запоминание	Знания, понимание

Общество, увлеченное бурным потоком новых технологических достижений, быстро сменяющих друг друга, стремится к скорейшему обладанию новыми сведениями, новыми усо-

вершенствованиями, новыми идеями, т.е. происходит замена понятий «знания» и «информация», «понимание» и «запоминание». Многие люди совершенно бездумно, бессознательно путают подлинное знание и полученную информацию, которую весьма часто даже не затрудняются проверить на подлинность.

Знание невозможно получить мгновенно, знание приходит к человеку в течение всей его жизни, изумляя, радуя или огорчая человека даже в зрелом возрасте. Подлинное знание – это результат упорного труда и творческой деятельности, в то время как информация – это только сведения, полученные от кого-то, это лишь возможность что-то сообщить. Информацию достаточно просто запомнить, знание же невозможно без понимания предмета, ибо, если человек не понимает того, что он хочет изучить, он никогда не постигнет этого.

Таким же образом происходит подмена понятия «культура» понятием «образование» (см. табл. 1). Очень часто эти понятия становятся взаимозаменяемыми в сознании людей, они трактуются многими как абсолютно идентичные ценности. На самом деле образование – несомненно, очень важный элемент в жизни каждого человека – неизмеримо уже, нежели культура.

Образование – понятие, ограниченное во времени и охватывающее лишь определенный круг, определенный аспект познания. Образование приобретает в некоем конкретном месте и на конкретном этапе человеческой жизни. Оно может предполагать получение достаточно широкого спектра информации, а может быть весьма узким по тематике – в зависимости от его направленности, качества и уровня. Но каким бы качественным оно ни было, любое образование (даже то, которое общепризнано лучшим) не выходит за рамки получения индивидуумом определенных профессиональных сведений и информации в данной сфере.

Осознавая роль инженерно-технического образования в развитии отдельной личности и общества в целом, следовало бы подчеркнуть ту особую нагрузку, которую несет настоящий преподаватель, ибо он обязан не только сообщить аудитории некоторый объем сведений, но и пробудить у своих слушателей желание дальнейшего, уже самостоятельного, совершенствования и тягу к новым познаниям окружающего мира.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Специфика научного познания такова, что в образовательном процессе познание носит логический, умопостижимый характер. При этом работает только одно полушарие головного мозга, «заведующее» рациональным мышлением. Другое полушарие «спит». Но для построения современной картины мира рационального знания недостаточно. Учение В. И. Вернадского о ноосфере доказало, что только сознание человечества является той силой, тем фактором, который мы должны принимать во внимание, когда изучаем всякий природный процесс [3]. Выдающиеся ученые-гуманисты – Н. Н. Моисеев, И. Пригожин, А. А. Чижевский и др. утверждают необходимость гуманистической нацеленности в постижении мира. Без понимания человека, особенностей его сознания, творимой им культуры невозможно познание мира, построение современной картины мира [1–6, 9, 11–19].

Например, приобщение к культуре, особенно к искусству, стимулирует эмоционально-чувственное постижение мира, образное мышление, развивает воображение, фантазию, эстетическое чувство, необходимые в научном познании, в работе, например, конструктора и других формах творческой деятельности. Особенно важно эстетическое чувство красоты; красота – важнейший критерий совершенства человеческой деятельности.

Понятие «культура» неизмеримо шире и многообразней, нежели понятие «образование», оно включает в себя и образование, и информацию, и множество других аспектов общественной жизни. Культура впитывает в себя все высшие достижения человеческого разума.

Каждая общественная формация в развитии человечества вносит свою лепту в сокровищницу культуры, умножая те гуманистические ценности, которые принадлежат всему человечеству. Могут сменяться и сменяются цивилизации, рушатся империи, создаются новые государства – и лишь культура остается неизменным высшим достижением человеческого разума.

В широком смысле понятие «культура» подобно понятию «вселенная», которое впитывает в себя все существующие формы бытия, либо понятию «океан», который являетсяместилищем всех истоков, проистекающих на планете. Так и культура впитывает в себя все достижения каждой цивилизации, все духовные ценности

каждого из пройденных этапов на пути развития человечества, включая светские, теологические, научные памятники и достижения, все формы образования, все нормы (этические, нравственные и прочие) поведения в обществе.

Культура объединяет те реальные плоды человеческого гения, которые воплотились в шедевры зодчества, живописи, литературы, музыки. Кстати, умение видеть и ценить эти сокровища – тоже элемент культуры, который невозможно приобрести образованием или почерпнуть в каком-либо информативном источнике (см. табл. 1).

Культура каждого отдельного индивидуума включает в себя те качества, которые невозможно приобрести – они либо присутствуют, либо их нет. Их немного, но они составляют основу того, что называется личной культурой. Это чувство собственного достоинства, умение сострадать, умение понимать прекрасное, толерантность и интеллект, который весьма часто путают с образованием. Эти гуманистические ценности невозможно приобрести – с ними нужно родиться, в то время как образование можно приобрести, а информацию – узнать.

Личная культура подразумевает также и поведение человека в обществе, его манеры, умение достойно держать себя в любой ситуации. Эти врожденные качества развиваются как у отдельной личности, так и в обществе в целом, изменяясь с каждой исторической формацией. Следует отметить, что данная тема слишком объемна для столь краткого описания, ибо она неизбежно затрагивает философские понятия «добра–зла», «интеллекта – примитивности», «терпимости – нетерпимости», заложенные в каждом из нас изначально. Далее, в течение жизни отдельного индивидуума, как и в ходе исторического развития каждой общественной структуры, огромную роль играет воспитание человека, социум, в котором он живет, окружающая его среда – как в узком смысле (семья, друзья), так и в широком (страна, общественная структура). Все эти факторы либо способствуют гармоническому развитию личности, либо подавляют положительные стороны человеческой натуры.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы ни в коей мере не стремимся умалить необходимость и значимость таких технологических ценностей, как образование, информация, за-

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

поминание. Нашей целью является определение разницы между технократическими и гуманистическими системами ценностей.

Примером нарушения гармонии в развитии технократических и гуманистических систем может служить история создания и внедрения высоких технологий в конце XX – начале XXI в. Бурное развитие HighTech в течение последних 30 лет вызвало невероятный интерес в самых различных социумах, особенно среди молодежи. Вряд ли кому-либо придет в голову оспаривать колоссальное значение и важность новейших достижений в технологической области. Но в то же время становление техногенной цивилизации привело к девальвации духовных ценностей, формированию технократического типа личности с соответствующим технократическим стилем мышления, в основе которого вера во всемогущество рациональных методов, и соответствующей системой ценностей. В этой системе превозносятся деньги, прибыль, могущество, власть. Здесь истинные нравственные ценности утрачивают свое высокое значение и приобретают новое, соответствующее технократическому стилю мышления. Например, добро начинает отождествляться с выгодой, счастье – с обладанием [17].

Также следует подчеркнуть, что внедрение технических средств коммуникации в общественную жизнь происходило спонтанно и бессистемно. Термин «общественная жизнь» в данном контексте подразумевает всю совокупность человеческой деятельности – от профессиональной до обиходной, бытовой. Интенсивное использование высоких технологий в профессиональной деятельности – науке, бизнесе, промышленности – несомненно, не только оправдано, но и необходимо. В то же время безоглядное, бессистемное применение HighTech во всех иных сферах привело к нарушению гармонии в развитии гуманитарной и технологической сфер.

Подобное нарушение произошло и в системе образования. Например, при проведении массового социологического исследования среди молодежи 10 вузов Днепропетровска «Современная библиотека глазами студентов» (2009 г.) был выявлен ряд тенденций по вопросу о роли чтения в жизни студенчества (чтения в любом формате – печатного или электронного издания) [8]. В 2013 г. данное исследование было проведено

вторично [10]. Результаты анализа ответов респондентов на вопрос «Какую роль играет чтение в Вашей жизни?» (анкетирования за 2009 г. и 2013 г.) представлены в табл. 2.

Как видим из данных табл. 2, за четыре года наибольшие изменения в студенческой среде произошли в восприятии чтения как способа получения информации (29,1 % – 2009 г. и 41 % – 2013 г.). Т. А. Колесникова подчеркивает [8], что при таком чтении читатель воспринимает текст абстрагированно, акцентируясь на скоро-чтении, и читает он для того, чтобы запомнить, не получая при этом эстетического удовольствия.

Чтение же как развлечение и отдых (п. 6 в табл. 2: 10,4 % – в 2009 г. и 1 % – в 2013 г.), в процессе которого читатель проживает жизнь, соотнося авторские идеи и образы с собственным опытом, знаниями, эмоциями, настроением, является более медленным, но и более творческим, создающим новое содержание образов и смыслов. Такое чтение является характерным для той (стремительно сокращающейся) части студенчества, которая воспитывалась на традициях художественного творчества в семье, школе, библиотеке, разнообразных творческих детских студиях, обучающих детей понимать сказки, писать стихи, слушать музыку, рисовать картины, рассказывать о прочитанном и увиденном, т.е. они развивали воображение, язык и ассоциативное мышление [8].

Таблица 2

Результаты опроса студентов Днепропетровска

Варианты ответов на вопрос «Какую роль играет чтение в Вашей жизни?»	2009, %	2013, %
1. Необходимое условие обучения	20,9	25
2. Способ получения информации	29,1	41
3. Элемент научно-исследовательской работы	8,5	4
4. Способ развития личности	25,9	26
5. Возможность приобщиться к мировой культуре	5,1	3
6. Как развлечение и отдых	10,4	1

Исследователи пришли к выводу, что сегодняшнее студенчество демонстрирует достаточно высокий уровень компьютерной грамот-

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

ности, отдаёт предпочтение визуальной информации в сравнении с текстовой, имеет низкий уровень информационной культуры и для них чтение все больше утрачивает статус эстетического удовольствия, превращаясь лишь в способ получения информации (читательский рационализм). При этом наблюдается возрастание читательского негативизма к классической литературе, игнорирование литературы как учебника жизни, а восприятие печатного текста становится более поверхностным и фрагментарным, «мозаичным» и «клиповым» [8, 10].

Очевидно, что если бы увлечение новейшими достижениями техники не носило столь спонтанный, масштабный и подчас бессистемный характер, то не образовалась бы такая ужасающая пропасть в гуманитарной сфере, которая имеет место сейчас, когда великие гуманитарные сокровища, созданные человечеством в течение веков, потеряли свою ценность для нынешних членов сообщества, особенно для молодежи.

Многие индивидуумы, не обладая способностью осмыслить происходящее, стремятся к использованию высоких технологий исключительно из-за слепого желания следовать «модным» тенденциям или из простого подражания увиденному. В результате у людей атрофируются те навыки, которые невозможно приобрести вне гуманитарной сферы. Так, практически утрачено прекрасное искусство написания писем – вместо них люди обмениваются краткими посланиями через Интернет. Даже телефонное общение становится редким. При этом появляется новое понятие «мем» – единица информации, которая содержится в сознании [14]. Мем – своеобразный жаргон; и люди, им не владеющие, просто выпадают из коммуникации. Сейчас самой эффективной средой для появления, распространения и воспроизведения мемов является Интернет. Именно по этой причине существует даже специальный термин «Интернет-мем», которым, как правило, обозначается некая фраза, слово или информация, спонтанно возникшие и получившие широкое распространение в первую очередь в сети Интернет. Например, некоторое время назад особую популярность в сети приобрел мем «Превед» (по сути, это – форма приветствия, искаженная от русского слова «привет»). Или мем «фодудьеносць», происходящий от слов «фодудья» и «хоругвеносць». Популярны

также мемы «Вона» (т. е. Юлия Тимошенко), «Проффесор» (ироничное обозначение Виктора Януковича) и др.

В то же время большая часть молодежи сейчас вряд ли понимает смысл выражения «эпистолярный», его заменила аббревиатура SMS, которую к тому же употребляют на русском языке в безграмотной форме «эсэмэска». В итоге резко снизился уровень грамотности как в устной форме речи, так и в письменности (особенно в последней).

Злоупотребление компьютерными эффектами в кино- и телефильмах привело к тому, что современный зритель перестает замечать прелесть и неповторимость реальной, окружающей всех нас природы и, тем более, не воспринимает или просто не понимает сокровища изобразительного искусства. К сожалению, гуманитарная и технократическая сферы вошли в противоречие, которого можно было бы избежать, если бы внедрение высоких технологий происходило не спонтанно, а подчиняясь определенной системе, которая разъясняла бы суть и необходимость или необязательность их применения.

Доминирование технократической сферы во многих аспектах общественной жизни и нарушение взаимодействия между естественными и гуманитарными науками происходит во всем мире и не может не вызывать беспокойства и у тех ученых, которые философски осмысливают реалии современного общества, и у рядовых граждан. Так, психо-эмоциональные перегрузки в учебе (работе) при отсутствии навыков эмоциональной разгрузки, душевного комфорта, способности осмыслить ситуацию, утрата истинных нравственных ценностей привели к появлению одной из важнейших проблем современной Германии – моббингу [18]. Моббинг – это систематический психотеррор (чаще – по месту основной деятельности), который дестабилизирует жертву, психологически травмирует ее. Он настолько тяжел по своим последствиям, что может привести человека к суициду.

Бессистемное применение HighTech с ранних лет в повседневной жизни, в обиходе, в общении со сверстниками привело к обеднению лексического запаса молодого поколения. Пренебрежение фундаментальным гуманитарным образованием способствовало распространению неграмотного употребления искаженных

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

английских слов и выражений в русском языке. Например, английское выражение «I'mshocked», которое имеет конкретное значение «быть неприятно удивленным», перешло в нелепую фразу «я в шоке», которая является убогим эквивалентом для выражения любого чувства – от восторга до ненависти и заменяет все многообразие русского языка. Подобных примеров – великое множество [6].

Высокие технологии являются, бесспорно, великим достижением человеческого разума, но их стремительное развитие привело к забвению гуманитарных ценностей, без которых человек теряет свою человеческую сущность – терпение, сострадание, понимание прекрасного. Вот почему восстановление равновесия технологического и гуманитарного – одна из основных задач современности. А ее решение в высшей школе, может достигаться за счет, прежде всего, увеличения гуманитарной составляющей в деятельности вуза: новый подход к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин (в т. ч. предполагающих социокультурное осмысление техники, ее достижений, последствий ее развития, ответственности за ее использование), социокультурные мероприятия библиотек и клубов художественного творчества, поддержка различных студенческих движений «Эко-интеллект», «Читающий город», «ДОМ», «Что? «Где? Когда?», «Библио-эмоции», «Эксперимент», «Дебаты», «Изменим мир вокруг себя вместе» и др.

Такие, казалось бы, небольшие шаги в университетской среде как подсистемы помогут в создании глобальной системы «Техническое устройство – Человек – Окружающая среда», в которой все три компонента должны быть равноправными, обеспечивающими свое гармоничное сосуществование. В то же время высшей ценностью в этой системе должен быть человек.

Хотелось бы привести пример триумфа разумного отношения к природе, гармония с которой способствует решению не просто очередной проблемы, а проблемы выживания. Это бессмертный Робинзон Крузо, чья история в течение столетий служит образцом системного, аналитического, целостного, разумного и гармоничного подхода к любой жизненной ситуации, а имя Даниэля Дефо по праву считается символом эпохи Просвещения и Рационализма.

Если говорить о гармонии в каждом из нас, т.е. в отдельно взятом члене сообщества, то два полярных состояния человека – наличие равновесия душевного и интеллектуального или его отсутствие – блестяще проанализированы в любом из английских романов XIX в.

По мнению многих исследователей (и не только филологов) так называемый «викторианский» роман стал для европейской культуры тем же великим явлением, что и римская философская литература для античного мира. Романы Ч. Диккенса, У. Коллинза, Ш. Ле Фаню, сестер Бронте, Дж. Эллиот, Э. Даскелл и других авторов учат читателя найти пути к гармоничному развитию личности, к равновесию между чувством и разумом и убеждают в том, что любой индивидуум, даже слабый, одинокий, уязвимый, способен выйти победителем из сложной ситуации, обладая умением сконцентрироваться в нужный момент и найти единственно возможное решение.

Вечный поиск внутренней гармонии и путей к совершенствованию всегда был главной темой величайшей из литератур – русской литературы XIX–XX вв. Мучительное недовольство собственной жизнью, желание найти идеал личный и общественный, сплетение отдельной судьбы и судьбы общества – вот те проблемы, которые дали толчок к возникновению великолепного, широкого по диапазону тем пласта русской литературы. Это романы М. М. Филиппова, Г. Данилевского, А. К. Шеллер-Михайлова, В. Панаевой, И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. Ф. Писемского. Именно они стали той благодатной почвой, из которой, подобно гигантским деревьям, выросли гениальные произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и позже А. П. Чехова, И. А. Бунина.

Нельзя не упомянуть имя М. А. Алданова, по праву считающегося украинским писателем, для которого поиск гармонии, возможность достойного выхода из самой тяжелой ситуации, торжество интеллекта и неизбежность взаимодействия и взаимосвязи личностной судьбы и исторических изменений в обществе всегда были основными темами его творчества.

В заключение полезно привести несколько строк английского поэта-философа XVI в. Джона Донна [19], которые как нельзя лучше определяют место отдельной личности в огромной системе нашего бытия:

No man is an Inland, intire ofit Selfe;
 every man is a peace of the Continent,
 a part of the maine; if
 Clod bee washed away by the Sea,
 Europe is the lesse, as well as if a
 Promontorie were as well as if a
 Mannor of thy friends or of thine
 owne were; any mans death
 diminishes me, because I am
 involved in Mankinde. And
 therefore never send to know for
 whom the bell tolls; it
 tolls for thee.

Никто из нас не является островом,
 ограниченным своим внутренним Я;
 каждый из нас – только частица
 континента; и если море
 размочит кусочки суши, то вся
 Европа станет меньше, также как
 если под воду уйдет мыс, то меньше
 станет всей нашей земли; и если
 умирает любой человек, то с ним
 уходит частица меня, ибо я есть
 часть всего человечества. И потому
 никогда не посылай узнать,
 по ком звонит колокол; он
 звонит по каждому из нас.

Результаты

На основе системного подхода и анализа отдельных аспектов общественного развития конца XX – начала XXI в. авторами определена разница между технократическими и гуманистическими системами ценностей. В результате анализа нарастающего противостояния в сферах гуманистических систем ценностей и современного образования определены современные проблемы духовного развития личности в процессе образования и воспитания в технических вузах в период доминирования технократических систем ценностей. Акцентируется внимание на направлениях деятельности вузов по формированию и/или восстановлению технократического и гуманитарного равновесия. На конкретных примерах рассмотрены вопросы, связанные с подменой понятий «культура», «образование», «знания», «информация», «понимание», «запоминание» и т. д.

Научная новизна и практическая значимость

Авторами очерчен и проанализирован круг проблем, характерных для современной техногенной цивилизации, отражен ее противоречивый характер. Доказано, что восстановление равновесия технократического и гуманитарного – одна из основных задач современности. Обозначены направления деятельности вузов по ее решению.

Практическое значение работы состоит в акцентировании внимания на необходимости решения ряда проблем, которые обеспечат гармонию во взаимодействии технократической и гуманистической систем ценностей.

Материал, изложенный в статье, может быть использован в преподавании социально-гуманитарных дисциплин, в деятельности разных культурно-информационных, культурно-массовых, общественных структур университета (библиотека, дворец культуры, студенческий совет, профком студентов, социальная и психологическая службы и др.).

Выводы

Восстановление равновесия технократического и гуманитарного – одна из основных задач современности. Ее решение в высшей школе может достигаться за счет, прежде всего, увеличения гуманитарной составляющей в деятельности вуза: от нового подхода к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин до увеличения поддержки в организации социокультурных мероприятий библиотеки, дворца культуры, творческих клубов (литература, искусство, наука, физическая культура и т. п.), студенческих движений. То есть, тех направлений в деятельности вуза, которые предполагают социокультурное осмысление техники, ее достижений, последствий ее развития, ответственность за ее использование, содействуя восстановлению гармонии в развитии гуманитарной и технологической сфер.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аверьянов, А. М. Системное познание мира / А. М. Аверьянов. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.
2. Бехтерев, В. М. Избранные работы по социальной психологии / В. М. Бехтерев. – М. : Наука, 1994. – 400 с.
3. Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1988. – 520 с.
4. Винер, Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. – М. : ИЛ, 1958. – 200 с.
5. Гвишиани, Д. М. Избранные труды по философии, социологии и системному анализу / Д. М. Гвишиани. – М. : Изд-во Канон, ОИ «Реабилитация», 2007. – 672 с.
6. Казакевич, М. И. Начала теории систем и системного анализа. – Днепропетровск : ТОВ «Акцент ПП», 2013. – 179 с.
7. Колесникова, Т. А. Библиотека высшей школы и новая форма информационного взаимодействия / Т. А. Колесникова // Б-ка высш. шк. на новом этапе развития социальных коммуникаций (24.11-25.11. 2013) : матер. междунар. науч.-практ. конф. – Днепропетровск : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 64–70. – Режим доступа: <http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1776>. – Загл. с экрана.
8. Колесникова, Т. Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів: за результатами соціологічного дослідження / Тетяна Колесникова // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 7. – С. 26–30. – Режим доступа: <http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/435/1/>. – Назва з екрана.
9. Моисеев, Н. Н. Человек и Ноосфера / Н. Н. Моисеев. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 351 с.
10. Петренко, О. А. Користувач та бібліотека: аналіз анкетування в ДНУЗТ / О. А. Петренко, Т. В. Болвановська // Б-ка высш. шк. на новом этапе развития социальных коммуникаций (24.11–25.11. 2013) : матер. междунар. науч.-практ. конф. – Днепропетровск : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 158–168. – Режим доступа: <http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1796>. – Загл. с экрана.
11. Пригожин, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 312 с.
12. Пэнтл, Р. Методы системного анализа окружающей среды / Р. Пэнтл. – М. : Мир, 1979. – 214 с.
13. Садовский, В. Н. Основания общей теории систем: логико-методологический анализ / В. Н. Садовский. – М. : Наука, 1974. – 280 с.
14. Соколова, К. В. Виртуальное пространство: новые феномены коммуникации [Электронный ресурс] / К. В. Соколова // Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 1. – С. 41–47. – Режим доступа: <http://ampr.diit.edu.ua/article/view/7816>. – Загл. с экрана.
15. Чижевский, А. А. Земля в объятиях Солнца / А. А. Чижевский. – М. : Эксмо, 2004. – 928 с.
16. Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1978. – 391 с.
17. Юрикова, С. А. Перспективы человечества в условиях техногенной цивилизации [Электронный ресурс] / С. А. Юрикова // Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 3. – С. 94–101. – Режим доступа: <http://ampr.diit.edu.ua/article/view/14554>. – Загл. с экрана.
18. Bämayer, A. Das Mobbingssyndrom: Diagnostik, Therapie und Begutachtung / A. Bämayer. – Hamburg : Europäischer Universitätsverlag, 2012. – 278 p.
19. Donne, J. No Man Is An Island [Virtual Resource] / J. Donne // Poems by John Donne. – Access mode: <http://www.poemhunter.com/poem/no-man-is-an-island/>. – Title from the screen. – Date of Access: 02 December 2013.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

М. І. КАЗАКЄВИЧ^{1*}, І. І. ГУЗОВА^{2*}^{1*}Каф. «Мости», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ, Україна, 49010, тел. +38 (056) 373 15 61, ел. пошта lfe1948@mail.ru^{2*}Каф. «Порівняльна філологія східних та англослов'янських країн», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, Україна, 49010, тел. +38 (056) 374 98 79

ПРОТИСТОЯННЯ ТЕХНОКРАТИЧНОЇ ТА ГУМАНІСТИЧНОЇ СИСТЕМ ЦІННОСТЕЙ

Мета. Метою даної роботи є визначення різниці між технократичними та гуманістичними системами цінностей. Автори також припускають окреслити коло проблем, характерних для сучасної техногенної цивілізації, відобразити її суперечливий характер, а також акцентувати увагу на напрямках діяльності вузів щодо формування та/або відновлення технократичної та гуманітарної рівноваги. **Методика.** Найважливішим методологічним принципом даної роботи, який визначив логіку викладу й висновку, є системний підхід. У ході дослідження авторами проведено аналіз окремих аспектів суспільного розвитку кінця ХХ – початку ХХІ ст., а також контент-аналіз світового інформаційного потоку (документального та недокументального) з даної теми й власних спостережень, отриманих у ході реалізації багаторічної освітньої та наукової практики у вузі. Це, наприклад, складання порівняльної таблиці технократичної й гуманістичної систем цінностей. Авторами проведено порівняльний аналіз даних 2-х соціологічних досліджень (2009 і 2013 рр.) серед молоді вузів Дніпропетровська «Сучасна бібліотека очима студентів» і виявлено ряд тенденцій із питання щодо ролі читання в житті студентства. **Результати.** Визначена різниця між технократичними і гуманістичними системами цінностей. Окреслено сучасні проблеми духовного розвитку особистості в процесі освіти й виховання в технічних вузах у період домінування технократичних систем цінностей. Акцентовано увагу на напрямках діяльності вузів із формування та/або відновлення технократичної й гуманітарної рівноваги. **Наукова новизна.** Авторами окреслено й проаналізовано коло проблем, характерних для сучасної техногенної цивілізації, відображено її суперечливий характер. Доведено, що відновлення технократичної й гуманітарної рівноваги – одне з основних завдань сучасності. Позначено напрямки діяльності вузів щодо її вирішення. **Практична значимість.** Практичне значення роботи полягає в акцентуванні уваги на необхідності вирішення низки проблем, які забезпечать гармонію у взаємодії технократичної й гуманістичної систем цінностей. Матеріал, наведений у статті, може бути використаний у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін, у діяльності різних культурно-інформаційних, культурно-масових, громадських структур університету, напрямки роботи яких припускають соціокультурне осмислення техніки, її досягнень, наслідків її розвитку, відповідальність за її використання, сприяючи відновленню гармонії в розвитку гуманітарної та технологічної сфер.

Ключові слова: гуманістична система цінностей; технократична система цінностей; освіта; інформація; культура; інтелект; приватне; громадське; індивідуум; суспільство

М. І. KAZAKEVICH^{1*}, І. І. GUZOVA^{2*}^{1*}Dep. «Bridges», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 61, e-mail lfe1948@mail.ru^{2*}Dep. «Comparative Philology of Oriental and English-Speaking Countries», Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Gagarin Av., 72, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 374 98 79

CONTRADICTION BETWEEN TECHNOCRATIC AND HUMANISTIC SYSTEMS OF VALUES

Purpose. The purpose of the paper is determination of difference between technocratic and humanistic values systems. The authors also suggest to outline the range of issues specific to modern technological civilization, reflect its contradictory nature, as well as to focus on the university activity fields concerning formation and/or restoration of technocratic and humanitarian balance. **Methodology.** The most important methodological principle of the work is a systematic approach. It has determined logic of description and conclusion. During the study authors analyzed separate aspects of social development of the late 20th – early 21st centuries, as well as content analysis of the

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

global information flow (documentary and non-documentary) on this topic and their own observations, obtained during the implementation of long-term educational and scientific practices at the university. It is, for example, drawing up a comparative table of technocratic and humanistic value systems. The authors have conducted a comparative analysis of 2 Sociological Research data (2009 and 2013 years) among university youth of Dnipropetrovsk "Modern Library by Students' Eyes" and trending concerning the issues about the role of reading in the students lives. **Findings.** The difference between the technocratic and humanistic value systems was determined. Contemporary problems of the personal intellectual development in the process of education and training in technical universities during the dominance of technocratic value systems were outlined. Attention is focused on the university directions on formation and / or restoration of technocratic and humanitarian balance. **Originality.** The authors have analyzed and outlined a range of issues specific to contemporary industrial civilization, its controversial nature was reflected. Rebalancing of the technocratic and humanitarian is one of the major tasks in our time. The directions of universities activities were determined. **Practical value.** Highlighting the several problems solving necessity will ensure harmony in the interaction of technocratic and humanistic value systems. The material presented in this article can be used in the teaching of Humanities and Social Sciences, in the activities of various cultural and informational, mass-cultural, social structures of the University; the activity directions of which suggest a sociocultural understanding of technology, its achievements, the consequences of its development, the responsibility for its use, contributing to the restoration of harmony in the development of human and technological spheres.

Keywords: humanistic system of values; technocratic system of values; education; information; culture; intellect; personal; social; individuality; society

REFERENCES

1. Averyanov A.M. *Sistemnoye poznanie mira* [Systematic learning the world]. Moscow, Politizdat Publ., 1985. 263 p.
2. Bekhterev V.M. *Izbrannyye raboty po sotsialnoy psikhologii* [Selected works on social psychology]. Moscow, Nauka Publ., 1994. 400 p.
3. Vernadskiy V.I. *Filosofskiyemy mysli naturalista* [Philosophical thoughts of naturalist]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 520 p.
4. Viner N. *Kibernetika i obshchestvo* [Cybernetics and Society]. Moscow, IL Publ., 1958. 200 p.
5. Gvishiani D.M. *Izbrannyye trudy po filosofii, sotsiologii i sistemnomu analizu* [Selected works on philosophy, sociology and systems analysis]. Moscow, Izd-vo Kanon, OI «Reabilitatsiya» Publ., 2007. 672 p.
6. Kazakevich M.I. *Nachala teorii sistem i sistemnogo analiza* [Basis of systems theory and systems analysis]. Dnipropetrovsk, TOV «Aktsept PP» Publ., 2013. 179 p.
7. Kolesnikova T.A. Biblioteka vysshey shkoly i novaya forma informatsionnogo vzaimodeystviya [Library of Higher School and a new form of information interaction]. *Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Biblioteka vysshey shkoly na novom etape razvitiya sotsialnykh kommunikatsiy»* [Proc. of Int. Sci. and Practical Conf. «Library of higher school at a new stage of social communications development»]. Dnipropetrovsk, 2013, pp. 64-70. Available at: <http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1776>. (Accessed 02 December 2013).
8. Kolesnykova T. Suchasna biblioteka VNZ ochyma studentiv: za rezultamy sotsiolozhichnoho doslidzhennia [The modern university library with the eyes of students: a sociological research]. *Visnyk Knyzhkovoї palaty – Book Chamber Bulletin*, 2009, no. 7. pp. 26-30. Available at: <http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/435/1/>. (Accessed 02 December 2013).
9. Moiseyev N.N. *Chelovek i Noosfera* [Man and Noosphere]. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 1990. 351 p.
10. Petrenko O.A. Korystuvach ta biblioteka: analiz anketuvannia v DNUZT [User and Library: in the analysis of DNUZT questionnaire]. *Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Biblioteka vysshey shkoly na novom etape razvitiya sotsialnykh kommunikatsiy»* [Proc. of Int. Sci. and Practical Conf. «Library of higher school at a new stage of social communications development»]. Dnipropetrovsk, 2013, pp. 158-168. Available at: <http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1796>. (Accessed 02 December 2013).
11. Prigozhin I., Stengers I. *Poryadok iz khaosa. Novyy dialog cheloveka s prirodoy* [Order out of chaos. New dialogue of a man with nature]. Moscow, Editorial URSS Publ., 2000. 312 p.
12. Pentl R. *Metody sistemnogo analiza okruzhayushchey sredy* [Methods of environment system analysis]. Moscow, Mir Publ., 1979. 214 p.
13. Sadovskiy V.N. *Osnovaniya obshchey teorii sistem: logiko-metodologicheskyy analiz* [Grounds of general systems theory: the logical and methodological analysis]. Moscow, Nauka Publ., 1974. 280 p.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

14. Sokolova Ye.V. Virtualnoye prostranstvo: novyye fenomeny kommunikatsii (Virtual space: new communication phenomena). *Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen – Anthropological measurements of philosophical research*, 2012, issue 1, pp. 41-47. Available at: <http://ampr.diit.edu.ua/article/view/7816>. (Accessed 02 December 2013).
15. Chizhevskiy A.A. *Zemlya v obyatiyakh Solntsa* [Earth in the arms of the Sun]. Moscow, Eksmo Publ., 2004. 928 p.
16. Yudin E.G. *Sistemnyy podkhod i printsip deyatel'nosti. Metodologicheskiye problemy sovremennoy nauki* [System approach and the principle of activity. Methodological problems of modern science]. Moscow, Nauka Publ., 1978. 391 p.
17. Yurikova S.A. Perspektivy chelovechestva v usloviyakh tekhnogennoy tsivilizatsii (Prospects of mankind in conditions of technological civilization). *Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen – Anthropological measurements of philosophical research*, 2013, issue 3, pp. 94-101. Available at: <http://ampr.diit.edu.ua/article/view/14554>. (Accessed 02 December 2013).
18. Bămayr A. *Das Mobbing-syndrom: Diagnostik, Therapie und Begutachtung*. Hamburg, Europäischer Universitätsverlag Publ., 2012. 278 p.
19. Donne J. No Man Is An Island. Poems by John Donne. Available at: <http://www.poemhunter.com/poem/no-man-is-an-island/>. (Accessed 02 December 2013).

Статья рекомендована к публикации д.ф.н., проф. В. В. Хмелем (Украина); д.т.н., проф. С. В. Мямлиным (Украина)

Поступила в редколлегию 27.11.2013

Принята к печати 02.12.2013